

O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARNING IJTIMOY MUAMMOLARI

Parizod Shuxrat qizi Odiljonova

(2000-2008 yillardagi murojaatlar misolida)

Fanlar Akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti

parizododiljonova@gmail.com 998919447226

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657121>

Annotatsiya

O'zbekistonda ayollarning jamiyatdagi o'rni va huquqlarini himoya qilish masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Shu bilan birga, ayollarning real ijtimoiy ahvoli, ularning oiladagi roli, jamiyatdagi stereotiplar, bandlik va ishsizlik muammolari murakkab va ko'p qirrali bo'lib kelgan. Ushbu maqolada ayollarning mustaqillikning dastlabki yillaridagi umumiy ahvoli murojaatlar asosida tahlil qilinib, mavjud muammolar ijtimoiy-huquqiy nuqtayi nazardan yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy himoya, ayollar murojaatlari, bandlik masalasi, ishsizlik, oilaviy masala, ta'lim, sog'liqni saqlash, iqtisodiy qaramlik, huquqiy savodxonlik.

Аннотация

В Узбекистане вопрос защиты положения и прав женщин в обществе признан одним из важнейших направлений государственной политики. Вместе с тем, реальное социальное положение женщин, их роль в семье, стереотипы в обществе, проблемы занятости и безработицы остаются сложными и многогранными. В данной статье анализируется общее положение женщин в первые годы независимости на основе обращений граждан, а существующие проблемы рассматриваются с социально-правовой точки зрения.

Ключевые слова. Социальная защита, обращения женщин, проблемы занятости, безработица, семейные вопросы, образование, здравоохранение, экономическая зависимость, правовая грамотность.

Abstract

In Uzbekistan, the issue of protecting women's position and rights in society has been recognized as one of the key directions of state policy. At the same time, the real social situation of women, their role in the family, societal stereotypes, employment and unemployment issues have remained complex and multifaceted. This article analyzes the general situation of women during the early years of independence based on citizens' appeals and examines existing problems from a socio-legal perspective.

Keywords. Social protection, women's appeals, employment issues, unemployment, family issues, education, healthcare, economic dependence, legal literacy.

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda ayollarning huquqiy maqomi mustahkamlanib, ularning jamiyatdagi o'rni davlat siyosati darajasida e'tirof etilgan. Xususan, 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida, 2023-yil qayta tahrirlangan Konstitutsiyaning 58-moddasida xotin-qizlar va erkaklar teng huquqli ekanligi belgilab qo'yilgan [1, 2]. Shuningdek, 2019-yil 2-sentyabrda "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonun qabul qilinishi ayollarning jamiyatdagi o'rniga qaratilgan huquqiy himoya va kafolatni yanada mustahkamlab qo'ydi. Qonunlarga binoan ayollar ta'lim olish va mehnat qilishda erkaklar bilan teng

huquqlarga egadir, kasbni va oilaviy majburiyatlarni birga qo'shib olib borayotgan ayollarning holatini tartibga solish bilan bog'liq huquqiy normalar qabul qilindi. Bu onalarning sog'ligini muhofaza qilishga hamda ularga ijtimoiy, jumladan bolalar tarbiyasi bilan bog'liq imtiyozlar berishga taaluqlidir [3, 4].

Shunga qaramasdan, ayollarning kundalik hayotida mavjud bo'lgan ko'plab muammolar ijtimoiy muhokamadan chetda qoldirilgan. Bu muammolar ochiq tan olinmasligi, statistik ko'rsatkichlarda to'liq aks etmasligi hamda jamiyat tomonidan "odatiy holat" sifatida qabul qilinishi bilan tavsiflanadi. Natijada ayollar duch kelayotgan ko'plab muammolar ko'rinmas, biroq ularning hayot sifatiga bevosita va chuqur ta'sir ko'rsatuvchi omillarga aylangan. Jamiyatda ayolga nisbatan shakllangan an'anaviy qarashlar ayolning doimiy sabr-toqat ko'rsatishi, shaxsiy manfaatlarini oilaviy manfaatlardan ustun qo'ymasligi va mavjud muammolarni oshkor etmasligi lozim degan talablarni shakllantirgan. Bu holat ayollarning ruhiy bosim ostida yashashiga, o'z muammolarini ochiq ifoda etmasligiga va yordam so'rashdan tiyilishiga olib kelgan. Oiladagi zo'ravonlik, kamsitish, doimiy nazorat va bosim kabi holatlar ko'pincha "oilaviy masala" sifatida baholanib kelingan, ayollarning huquqiy va ijtimoiy himoyaga oid muammolarini ularning murojaatlari orqali aniqlash imkoniyati mavjud bo'lib, shu tufayli, mazkur mavzu ijtimoiy-huquqiy jihatdan nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, 1992-yilda respublikada 10 mlndan ortiq xotin-qizlar bo'lib, ularning ma'lumot darajasi erkaklarnikidan yuqori bo'lgan. Oliy va o'rta ma'lumotlilarning 51 % ham xotin-qizlar bo'lib, ular shifokorlarning 60 %, o'qituvchilarning 65 %, iqtisodiy tarmoqlarda faoliyat ko'rsatayotgan ishchi xizmatchi xodimlarning 62,8 % ini tashkil etgan [5].

Bugungi kunda mamlakatimiz aholisining qariyb 50 % ini, ya'ni 29 % ini 14 yoshgacha, 28 % ini 15-30 yoshlilar, 21 % ini 31-45 yoshlilar, 15 % ini 46-60 yoshlilar, 7 % ini 60 yoshdan katta yoshli xotin-qizlar tashkil etadi. Keyingi yillarda xotin-qizlarimiz turli sohalarda san'atda 52 %, savdoda 37 %, sog'liqni saqlashda 73 %, qishloq xo'jaligida 48 %, ta'lim tizimida 60 % va boshqaruv sohasida 32 % faoliyat ko'rsatib kelmoqda [4].

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining 1994-yil 23-avgustdagidagi "Kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoyalashni kuchaytirishga oid tadbirlar to'g'risida"gi va 1995-yil 20-noyabrdagi "Bolali oilalarni davlat tomonidan qo'llab quvvatlashni yanada kuchaytirish to'g'risida"gi Farmonlari hamda shu masalalarga oid respublika hukumati qarorlari ishlab chiqildi. Farmonda 1996-yilning 1-yanvaridan boshlab 16 yoshgacha bolalari bo'lgan barcha oilalarga beriladigan har oylik nafaqalar ko'paytirilib, bu nafaqalar bolalarning soniga qarab quyidagi miqdorda belgilandi:

- bir bolali oilalarga – eng kam ish haqining 30%,
- ikki bolali oilalarga – eng kam ish haqining 60%,
- uch bolali oilalarga – eng kam ish haqining 80%,
- to'rt bolali oilalarga – eng kam ish haqining 100%,
- besh va undan ko'proq bolali oilalarga – eng kam ish haqining 120%.

1998-yilda Respublikada 16 yoshgacha bolalari bo'lgan onalar uchun nafaqalar, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam pullari, 2 yoshgacha bola tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan onalarga jami byudjetdan 25,0 mlrd so'mga yaqin mablag' sarflangan [6].

1999-yil 17-martda "O'ta zararli va o'ta og'ir mehnat sharoitlarida ishlayotgan ayollarning daromadiga imtiyozli soliq to'g'risida"gi 117-son qaror va 2002-yil 8-fevralda Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi va Moliya vazirligining "Ishlayotgan onalarga bolani 2 yoshga

to'lguncha parvarish qilish bo'yicha har oylik nafaqa tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida"gi Nizom tasdiqlash haqidagi 588, 35-son qaror qabul qilindi [7]. O'zbekistonda 1998-yil "Oila yili", 1999-yil "Ayollar yili", 2001-yil "Ona va bola yili", 2012-yilning "Mustahkam oila yili", 2014-yilning "Sog'lom bola yili", 2016-yil "Sog'lom ona va bola yili" deb e'lon qilinishi ham ayollarni ijtimoiy himoyalash masalasi va ularning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlashga qaratilganligini ko'rishimiz mumkin.

Biroq, M.Irisovanning fikricha, ayollarni ijtimoiy himoya qilishda faqatgina turli xil nafaqa va to'lovlarni to'lash bilan chegaralanmaslik kerak. Haqiqiy ijtimoiy himoyani ta'minlash yuqori samarali mehnat qilishlari uchun ularga iqtisodiy, tashkiliy, psixologik va huquqiy sharoitlarni yaratish kerak. Sababi 1) mehnat bozori infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli ayollar bo'sh ish o'rinlari haqidagi ma'lumotga ega emaslar. 2) qishloq joylarida maishiy xizmat muassasalari yo'qligi va bolalar muassasalari yetishmasligi tufayli qishloq ayollari asosiy vaqtini uy yumushlariga ajratishga majbur bo'lmoqdalar, yana oilaviy muammolar, bolalar va ularning tarbiyasi bilan shug'ullanganligi, uy yumushlari ko'pligi uchun jamoa mehnati bilan band emas [8].

Respublikada ayollarning huquqiy maqomi mustahkamlangan bo'lsa-da, ayollarning real ijtimoiy ahvoli bir qator murakkab muammolar mavjud edi. Jamiyatda ayolga nisbatan an'anaviy yondashuvlar saqlanib qolib, u avvalo ona va uy bekasi sifatida talqin etilishi, oiladagi mas'uliyatning katta qismi ayollar zimmasiga yuklanishi natijasida ularning bandlik imkoniyatlari torayib, kasbiy o'sishi va mehnat bozoridagi raqobatbardoshligi pasaymoqda. Ayollar bandligi masalasi mustaqillik yillarida dolzarb ijtimoiy muammolardan biri bo'lib, ayollar ko'pincha past maoshli va ijtimoiy jihatdan kam himoyalangan sohalarda jamlanib qolmoqda. Bolali ayollar uchun mos mehnat sharoitlarining yetarli emasligi, hamda ish beruvchilar tomonidan yashirin diskriminatsiya holatlarining mavjudligi ayollar ishsizligining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qishloq hududlarda ayollar mehnati ko'pincha norasmiy tusga ega bo'lib, bu holat ularning ijtimoiy himoyadan chetda qolishiga olib kelgan. Natijada ayollar uzoq muddat ishsiz qolish, o'z malakasiga mos bo'lmagan ishga majbur bo'lish yoki iqtisodiy qaramlik holatiga tushib qolish xavfi bilan yuzlashdi.

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sirida ayollar mehnat bozorida erkaklar bilan tengma-teng raqobatlasha olmaydilar deb hisoblashadi. Sababi esa mehnat bozoridagi holat jamoa ongidagi stereotiplar va ayollarning ijtimoiy-mehnat munosabatlari asosida aks ettirilgan. Bir tarafdin, mazmuniga ko'ra ayol mehnati biosotsial xususiyatlarga asosan uning tomonidan bajariladigan muayyan mehnat funksiyalari majmuasidir. Boshqa tarafdin, ish bilan band ayollar ham o'zga ijtimoiy vazifani ya'ni hammaning ongiga singib ketgan uy bekasi vazifasini bajarishlari shart.

Respublikamizda ayollarni ijtimoiy himoyalash maqsadida joriy etilgan uch yillik dekret ta'tili ish beruvchilar uchun ularning ish o'rnini erkaklarnikiga qaraganda qimmatroqqa aylantirmoqda hamda ayollar inson kapitalini jang'arishga va oshirishga to'sqinlik qildi.

Ayniqsa, qishloq hududlarda ayollar bandligi ko'pincha rasmiy hisobga olinmaydigan mehnat shaklida namoyon bo'ldi. Mustaqillikning dastlabki yillarida maktabgacha yoshdagi bolalar muassasalari tarmog'i keskin qisqarishi, ularda to'lovlar qimmatlashishi, maishiy xizmatlar qiymati oshishi ayollarni uy yumushlariga ko'p vaqt ajratishiga majbur qilgan edi. Bunday sharoitda ayollar ish majburiyatlaridan oila muammolarini ustun qo'yadilar. Ayollar ijtimoiy diskriminatsiyasi asosida ularning erkak bilan ijtimoiy tengsizligi yotadi. Afsuski, respublikamizda ayollar mustaqil bandlikka erishishda hamon ko'p to'siqlarga uchramoqdilar

[9]. Rasmiy statistikada ayollar bandligi oshib borayotgandek ko'rinib-da, real hayotda bir qator muammolar mavjud. Asosiy muammolar:

- past maoshli sohalarda jamlanib qolish (ta'lim, sog'liqni saqlash, xizmat ko'rsatish);
- norasmiy mehnatga majbur bo'lish;
- bolali ayollar uchun ish sharoitlarining yetarli emasligi;
- ish beruvchilarning ayollarga nisbatan yashirin diskriminatsiyasi.

Shuningdek, ayollarning "ikki karra yuk" ostida yashashi ham ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan muammolardan biridir. Ayollar mehnat bozorida ishtirok etgan taqdirda ham, uy-ro'zg'or ishlari, farzand tarbiyasi va qarindoshlar parvarishi asosan ularning zimmasida qolgan. Ushbu yukning adolatli taqsimlanmasligi ayollarning jismoniy va ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, kasbiy o'sish, o'zini rivojlantirish va ijtimoiy faollik imkoniyatlarini keskin cheklaydi. Biroq mazkur holat jamiyatda muammo sifatida emas, balki ayolning "tabiiy vazifasi" sifatida qabul qilindi.

Shunday ekan, ayollar duch kelayotgan ijtimoiy to'siqlarni aniqlashda ularning turli tashkilotlarga yo'llagan murojaatlarini mazmuniy tahlili alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, ayollarning "Xotin-qizlar qo'mitasi"ga 2000-2001 yillar davomida 1653 ta xat va arizalar kelib tushgan bo'lib, ularni tahlil qilganda:

- Moddiy yordam so'rab murojaat etganlar (423);
- Oilaviy kelishmovchilik masalasi bilan (617);
- Ish bilan ta'minlash masalasida (102);
- O'z huquqini himoya qilish masalasi (155);
- Uy-joy so'rab (150);
- Boshqa masalalar bilan (24) [7].

2002-yilda "Xotin-qizlar Qo'mitasi"ga Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan 669 ta ariza va shikoyatlar tushgan bo'lib, ularning 611 tasi yozma, 58 tasi og'zaki shikoyatlardir. Yozma va og'zaki murojaatlarning hududiy tahlili quyidagicha: Toshkent shahri (172 ta), Toshkent viloyati (73 ta), Surxondaryo viloyati (81 ta), Andijon viloyati (28 ta), Buxoro viloyati (24 ta), Jizzax viloyati (24 ta), Navoiy viloyati (25 ta), Namangan viloyati (19 ta), Samarqand viloyati (72 ta), Sirdaryo viloyati (17 ta), Qashqadaryo viloyati (72 ta), Farg'ona viloyati (32 ta), Xorazm viloyati (18 ta), Qoraqalpog'iston Respublikasi (20 ta). Kelib tushgan og'zaki va yozma murojaatlarning 360 tasi hal etildi, 139 tasiga tushuntirish ishlari olib borildi, 170 tasi tegishli tashkilotlarga yuborilgan [7].

"O'zbekiston Xotin-qizlar Qo'mitasi"ga 2003-yil va 2004-yilning 9 oyligi davomida fuqarolarning murojaatlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan 590 ta ariza va shikoyatlar tushgan bo'lib, ularning 440 tasi mutasaddilari tomonidan "Ishonch telefonlari" orqali 45 nafar fuqaroga huquqiy maslahatlar berilgan. Hisobot davrida qayd etilgan murojaatlarning 196 tasi ijobiy hal etilgan, qolganlariga esa, kerakli maslahatlar berilgan. Yozma murojaatlar viloyatlar bo'yicha tahlil etilganida eng ko'p ariza Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatidan kelganligi qayd etildi. Fuqarolarning murojaatlari mazmunan tahlil etilganda xatlarning ko'pchiligini uy-joy bilan ta'minlash va moddiy yordam masalasi tashkil etgan. Joylarda o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan nafaqa va moddiy yordam pullarini tayinlash hamda oilaviy masalalar qonuniy hal etilmaganligi tufayli, fuqarolarning yuqori tashkilotlarga xat yullashiga sabab bo'lgan [7].

2004-yilning keyingi uch oyi davomida "Xotin-qizlar Qo'mitasi"ga Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan 211 ta ariza va shikoyatlar tushgan bo'lib, ularning 187 tasi yozma, 24 tasi og'zaki shikoyatlardir.

Yozma va og'zaki murojaatlarning hududiy tahlili quyidagicha: Toshkent shahridan kelgan og'zaki va yozma murojaatlarning umumiy soni (45 ta), Toshkent viloyati (26 ta), Surxondaryo viloyati (34 ta), Andijon viloyati (4 ta), Buxoro viloyati (7 ta), Jizzax viloyati (5 ta), Navoiy viloyati (6 ta), Namangan viloyati (5 ta), Samarqand viloyatid (21 ta), Sirdaryo viloyati (1 ta), Qashqadaryo viloyati (32 ta), Farg'ona viloyati (11 ta), Xorazm viloyati (8 ta), Qoraqalpog'iston Respublikasi (6 ta). Yozma murojaatlar bo'yicha tahlil etilganida eng ko'p murojaatlar Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridan kelganligi qayd etilgan (29 ta). Ariza va shikoyat bilan kelayotgan fuqarolar turli masalalarda murojaat qilishadi. Jumladan:

- moddiy yordam (27 ta);
- ishga joylashtirish (12 ta);
- huquqiy masala (44 ta);
- ijtimoiy muammolar (12 ta);
- mansabdor shaxslar ustidan shikoyat (14 ta);
- boshqa masalalar (17 ta).

Oilaviy kelishmovchiliklarga doir murojaatlar (35 ta) ni tashkil etib, unda aynan uchinchi shaxsning aralashuvi natijasida oilalarning barbod bo'lishi holatlari qayd etilmoqda. Uy-joy masalalari, yer ajratish to'g'risidagi muammolar (25 ta) ni tashkil etadi. Joylarda kelayotgan murojaatlarda nohaq ishdan bo'shatish, ish joylarida ayollar huquqlarini cheklab qo'yish, kamsitish kabi ma'lumotlar keltirilgan [7].

2006-yilning 11 oyi mobaynida Respublika Xotin qizlar qo'mitasiga 840 ta ariza va shikoyatlar kelib tushgan bo'lsa, ulardan 759 tasi yozma, 81 tasi og'zakidir. Murojaatlar soni 2005-yil 11 oyi mobaynidagi arizalarga nisbatan 352 ta ko'paygan. Tahlillarga ko'ra o'tgan hisobot davriga nisbatan, bu yilda Xotin-qizlar qo'mitasiga tushgan murojaatlar soni oshgan. O'zbekiston Xotin – qizlar Qo'mitasi yozma va og'zaki murojaat qilganlarning aksariyat qismini Toshkent shahri (270), Toshkent (650), Samarqand (79) va Qashqadaryo (97), Surxondaryo (98) viloyatlarida istiqomat qiluvchilar hisobiga to'g'ri keladi [7].

2008-yilning o'tgan 9 oyi davomida Respublika Xotin-qizlar Qo'mitasiga Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan 533 ta ariza va shikoyatlar tushgan bo'lib, ularning 488 tasi yozma, 45 tasi og'zaki shikoyatlardir. Yozma va og'zaki murojaatlarning hududiy tahlili quyidagicha: Toshkent shahridan kelgan og'zaki va yozma murojaatlarning umumiy soni (124 ta), Toshkent viloyati (53 ta), Surxondaryo viloyati (76 ta), Andijon viloyati (23 ta), Buxoro viloyati (20 ta), Jizzax viloyati (15 ta), Navoiy viloyati (21 ta), Namangan viloyati (15 ta), Samarqand viloyati (60 ta), Sirdaryo viloyati (7 ta), Qashqadaryo viloyati (65 ta), Farg'ona viloyati (25 ta), Xorazm viloyati (13 ta), Qoraqalpog'iston Respublikasi (16 ta). Yozma murojaatlar viloyatlar bo'yicha tahlil etilganda eng ko'p ariza Surxondaryo viloyatidan kelganligini qayd etildi (68 ta). Ariza va shikoyatlar bilan kelayotgan fuqarolar turli masalalarda murojaat qilishadi. Jumladan:

- moddiy yordam (76 ta);
- oilaviy masalalar (38 ta);
- uy-joy va yer ajratish (64 ta);
- ishga joylashtirish (32 ta);

- huquqiy masala (123 ta);
- ijtimoiy masala (27 ta);
- sog'lig'ini bepul tiklash (35 ta);
- mansabdor shaxslar ustidan shikoyat (36 ta);
- boshqa masalalar (57 ta).

Shulardan 293 tasi hal etilgan, 94 tasiga huquqiy tushuntirish berilgan, 101 tasi tegishli tashkilotlarga yuborilgan [7].

Ayollarning murojaatlarida uchraydigan, biroq jamiyatdagi ijtimoiy muammolaridan yana biri — iqtisodiy qaramlikdir. Ko'plab ayollar rasmiy daromad manbaiga ega emasligi, ota-ona tomonidan merosning asosan o'g'il farzandlarga qoldirilishi, mulk va moliyaviy resurslarga egalik qilish imkoniyatlarining cheklanganligi, sababli o'z hayotiga oid muhim qarorlarni mustaqil qabul qila olmaydi. Bu holat ayollarning mehnat bozorida erkin ishtirok etishiga, ishsizlikdan chiqib ketishiga yoki zo'ravonlik muhitidan chiqishiga jiddiy to'sqinlik qiladi. Iqtisodiy mustaqillikning yo'qligi ayollarning jamiyatdagi mavqeini zaiflashtirib, ularni uzoq muddatli ijtimoiy qaramlik holatiga duchor etib kelgan.

Murojaatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ayollarning ruhiy salomatligi bilan bog'liq muammolar ham eng ko'p yashiriladigan va tan olinmaydigan masalalardan biri hisoblanadi. Doimiy bosim, ijtimoiy yolg'izlik, qadrsizlik hissi va kelajakdan xavotir ayollar orasida ruhiy tushkunlik holatlarining keng tarqalishiga sabab bo'lgan. Biroq bu muammolar ko'pincha jiddiy qabul qilinmay, "sabr qilish", "chidash" kabi tushunchalar bilan yopib yuborib kelingan. Natijada ayollar nafaqat ijtimoiy, balki ichki ruhiy muammolari bilan ham yolg'iz qolib ketishgan.

Ayollarning murojaatlari jamiyatda rasmiy statistika va huquqiy hujjatlarda to'liq aks etmayotgan muammolarni ochib beruvchi muhim ijtimoiy manba hisoblanadi. Ushbu murojaatlar tahlili ayollarning iqtisodiy qaramligi, ruhiy bosim ostida yashashi va qaror qabul qilishdagi cheklanishlari tizimli xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Bu holatlar nafaqat individual hayot darajasida, balki jamiyatning umumiy ijtimoiy barqarorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bois ayollar muammolarini faqat huquqiy himoya doirasida ko'rib chiqish yetarli emas. Ularni bartaraf etishda iqtisodiy mustaqillikni ta'minlash, ruhiy salomatlikka oid muammolarni ochiq muhokama qilish hamda jamiyatda ayol mavqeiga nisbatan mavjud stereotiplarni bartaraf etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayollar murojaatlariga e'tibor kuchaytirilgan sari, jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni aniqlash va ularni hal etish imkoniyatlari ham kengayib boradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston. 1992. – B. 17.
2. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston. 2023. – B. 31.
3. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" gi qonun. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019.
4. No'monova. D.U "O'zbekistonda zamonaviy-madaniy taraqqiyotida ayollar ma'suliyatini oshirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili" PhD dissertatsiya. Samarqand-2020.
5. O'zMA. M-69-jamg'arma, 1-ro'yxat, 88-yig'ma jild.

6. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi joriy arxivi. "O'z R Prezidenti devoni va vazirlar mahkamsi bilan pensiya xizmatini tashkillashtirish masalasi bo'yicha yozishmalar", 1999-yil. 284-yig'ma jild.
7. O'zMA. M-170-jamg'arma, 1-ro'yxat, 23-yig'ma jild.
8. Irisova M.U. Bozor munosabatlariga o'tish sharoitida O'zbekistonda ayollar bandligi. PhD dissertatsiya. Toshkent-1995.
9. Irmatova. A.B. Ishsiz ayollarni ijtimoiy himoya qilishning iqtisodiy mexanizmlari takomillashtirish. (Toshkent viloyat misolida). PhD dissertatsiya. Toshkent-2010. 14-varaq.